

УДК 338.22.021.4; 336.025

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В РФ
STATE REGULATION OF INVESTMENT FUNDS IN THE RUSSIAN FEDERATION©**Кремповая Н. Л.**

канд. экон. наук

Крымский федеральный

университет им. В.И. Вернадского,

г. Симферополь, Россия, natasha_krem@mail.ru©**Кремповая Н.**

Ph.D., Crimean federal

university of V. I. Vernadsky,

Simferopol, Russia, natasha_krem@mail.ru©**Кремповая М. К.**

Крымский федеральный

университет им. В.И. Вернадского,

г. Симферополь, Россия

©**Кремповая М.**

Crimean federal university of V. I. Vernadsky,

Simferopol, Russia, natasha_krem@mail.ru

Аннотация. Развитие регионов невозможно без инвестиционной составляющей. Создание инвестиционных фондов на уровне государства и отдельных территорий зависит от прямого и косвенного государственного регулирования. Государственно–частное партнерство как форма участия в инвестиционной деятельности весьма перспективна, но недостаточно урегулирована с точки зрения законодательства. Не все субъекты РФ располагают такой структурой как региональный инвестиционный фонд.

Abstract. Development of regions is impossible without investment component. Creation of investment funds at the level of the state and certain territories depends on direct and indirect state regulation. Public-private partnership as a form of participation in investment activity it is very perspective, but insufficiently settled from the point of view of the legislation. Not all territorial subjects of the Russian Federation have such structure as regional investment fund.

Ключевые слова: инвестиции, регулирование, государство, экономика, инвестиционные фонды.

Keywords: investments, regulation, state, economy, investment funds.

В соответствии со ст. 179.2 БК РФ «инвестиционный фонд — часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно–частного партнерства» [1]. В соответствии с законодательством инвестиционными являются следующие фонды:

- Инвестиционный фонд Российской Федерации;
- Инвестиционные фонды субъектов Российской Федерации (региональные инвестиционные фонды).

Региональные инвестиционные фонды создаются в соответствии с законами субъектов РФ. Вместе с тем, сам порядок формирования и использования бюджетных ассигнований

инвестиционного фонда РФ и региональных инвестиционных фондов регламентируется Правительством РФ, а для региональных фондов — высшим исполнительным органом госвласти субъекта РФ.

Рассмотрим функционирование Инвестиционного фонда Российской Федерации (Таблица).

Таблица

ФОРМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФОНДА

(по данным http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/privgovpartnerdev/doc20080301_01)

<i>Форма ассигнования</i>	<i>Получатели</i>	<i>Направления использования ассигнований</i>
Бюджетные инвестиции	Объекты кап. строительства государственной собственности РФ	– финансирование разработки проектной документации на объекты кап. строительства; – подготовка и проведение конкурсов и конкурсной документации на право заключения концессионного соглашения; – финансирование работ по подготовке территории строительства
Бюджетные инвестиции	Открытые акционерные общества	Участие в учреждении ОАО
Субсидии	Бюджеты субъектов РФ	– софинансирование объектов кап. строительства государственной собственности субъектов РФ; – предоставление субсидий из бюджетов субъектов РФ местным бюджетам на софинансирование объектов кап. строительства муниципальной собственности; – софинансирование разработки проектной документации.
Субсидии	Государственная компания «Российские автомобильные дороги»	Организация строительства и реконструкции автомобильных дорог

Для того, чтобы инвестиционный проект был профинансирован за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации он должен соответствовать ряду требований. Критерии инвестиционного проекта для прохождения отбора на финансирование из Фонда:

1. Существование инвестора, который подтвердил готовность участвовать в проекте.
2. Соответствие цели инвестиционного проекта общим целям социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу.
3. Соответствие цели инвестиционного проекта общим целям программы государственного инвестирования в среднесрочной перспективе.
4. Для проектов, которые имеют общегосударственное значение соответствие цели инвестиционного проекта общим стратегии развития, утвержденной Правительством РФ.
5. Достижение положительных экономических и социальных эффектов, ожидаемых от реализации проекта.
6. Обоснование необходимости привлечения бюджетных ассигнований фонда к реализации проекта.
7. Установленная стоимость проектов для получения бюджетных ассигнований Фонда: а) для проектов общегосударственного значения — не менее 5 млрд. руб.; б) для проектов регионального значения — не менее 500 млн. руб.
8. Объем софинансирования проекта за счет средств бюджета субъекта РФ и (или) местного бюджета должен соответствовать минимальному уровню, определенному в соответствии с методикой расчета показателей и применения критериев эффективности

региональных инвестиционных проектов, которая утверждается Минрегионразвития РФ по согласованию с Минфином РФ и Минэкономразвития РФ

9. Длительность периода, в котором предусмотрены бюджетные ассигнования фонда, не должен превышать 5 лет.

Следующим этапом отбором инвестиционных проектов является расчет ряда показателей по каждому из них. В частности, финансовая эффективность проекта может быть оценена с помощью показателя чистой приведенной стоимости проекта, который характеризует превышение общей суммы финансовых ресурсов, полученных от реализации проекта над общими расходами с учетом дисконтирования. Для определения финансовой эффективности рассчитывается также внутренняя норма доходности проекта, которая, по сути, является ставкой дисконтирования, при которой чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта равна нулю.

Немаловажными являются показатели бюджетной эффективности. К ним относят:

– отношение налоговых поступлений в Федеральный бюджет, скорректированных на ставку дисконтирования, и (или) стоимостной экономии затрат Федерального бюджета, вызванных реализацией проекта, к общему объему бюджетных ассигнований Фонда для проектов общегосударственного значения.

– отношение налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы РФ, скорректированных на ставку дисконтирования, связанных с реализацией проекта, к общему объему бюджетных ассигнований для региональных инвестиционных проектов.

Одним из важнейших количественных критериев отбора инвестиционного проекта является его экономическая эффективность, которая может быть оценена путем расчета объема вклада инвестиционного проекта в прирост ВВП для проектов общегосударственного значения, или в прирост ВРП для проектов регионального значения.

Таким образом, для оценки инвестиционных проектов на соответствие критериям эффективности должна быть осуществлена с помощью методики расчета показателей и применения критериев эффективности инвестиционных проектов, которые претендуют на получение бюджетных инвестиций из Инвестиционного фонда Российской Федерации.

Рассмотрим функционирование регионального инвестиционного фонда субъектов Российской Федерации. С 2013 года вступили в силу новые правила, которые регламентируют предоставление субсидий за счет средств Инвестиционного фонда РФ [3]. При этом, должны соблюдаться следующие условия:

1. функционирование в субъекте РФ регионального инвестиционного фонда;
2. осуществление финансирования хотя бы одного инвестиционного проекта региональным инвестиционным фондом, реализованного на принципах государственно–частного партнерства на территории этого субъекта без внесения любых видов бюджетных ассигнований Фонда;
3. наличие региональных инвестиционных проектов, отвечающих требованиям всех критериев, которые необходимо финансировать при помощи государственной поддержки и Фонда или бюджета.

Направления финансирования с помощью субсидий:

1. создание транспортной, энергетической или инженерной инфраструктуры, которая необходима для жизнедеятельности реализуемых инвесторов проектов в виде объектов капитального строительства, относящихся к объектам производства или инфраструктуры;
2. создание объектов капитального строительства в пределах концессионного соглашения.

В 2011 году с целью методологической поддержки Министерством регионального развития РФ утверждено положение о региональном инвестиционном фонде, которым субъектам Федерации надлежит руководствоваться при выработке нормативно-правовых актов субъектов РФ по регламентации деятельности региональных инвестиционных фондов.

Таким образом, проведя исследование данного вопроса, можно сделать вывод, что в России существует определенная административная платформа для полноценного функционирования региональных инвестиционных фондов. Вместе с тем, следует отметить, что законодательная инициатива региональных властей недостаточно активно реализуется.

Список литературы:

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.constitution.ru> (дата обращения 25.10.2016).
2. Постановление Правительства РФ от 01.03.2008 №134 // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://economy.gov.ru/minrec/activity/sections/privgovpartnerdev/doc20080301_01 (дата обращения 25.10.2016).
3. Постановление Правительства РФ №880 от 30.10.2010 // [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://economy.midural.ru/content/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-30102010-no880> (дата обращения 25.10.2016).
4. Кремповая Н. Л., Кузьмичева А. Х. Экономическая самостоятельность местных бюджетов // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2016. № 10 (11). С.177–180.

References:

1. Byudzhetniy kodeks Rossiiskoi Federatsii [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: <http://www.constitution.ru> (data obrashcheniya 25.10.2016).
2. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 01.03.2008 No 134 // [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: http://economy.gov.ru/minrec/activity/sections/privgovpartnerdev/doc20080301_01 (data obrashcheniya 25.10.2016).
3. Postanovlenie Pravitel'stva RF №880 ot 30.10.2010 // [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: <http://economy.midural.ru/content/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-30102010-no880> (data obrashcheniya 25.10.2016).
4. Kremповaya N. L., Kuz'micheva A. Kh. Ekonomicheskaya samostoyatel'nost' mestnykh byudzhetrov // Byulleten' nauki i praktiki. Elektron. zhurn. 2016. No 10 (11). Pp.177–180.

*Работа поступила
в редакцию 19.11.2016 г.*

*Принята к публикации
21.11.2016 г.*